

Yapay Zekâya Karşı Tutum ve Güvenin Turistik Ürün Satın Alma Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Abdullah AKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi., Mersin Üniversitesi
aakmaz@mersin.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-5858-3144>

Makale Başvuru Tarihi : 16.08.2025
Makale Kabul Tarihi : 24.08.2025
Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.17412614

Özet

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zeka
Tutum
Güven
Satın Alma Niyeti
Turistik Ürünler.

Yapay zekâ sistemlerindeki ilerleme ve yapay zeka teknolojisinin kullanım alanlarının artması ile birlikte yapay zeka teknolojisi kullanarak üretilen ürünlerde artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda turizm sektöründe yapay zeka teknolojileri ile tüketicilere ulaştırılan turistik ürünlerde tüketicilerin yapay zekaya karşı tutum ve güven düzeylerinin turistik ürünleri satın alma niyetine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, tüketicilerin yapay zeka teknolojisine sahip ürün satın alma niyetlerinde, tüketicilerin yapay zekaya karşı tutum ve güven duygularının birbirleri arasındaki ilişki ve etkiyi tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemi kullanılarak 370 katılımcıya uygulanan anket çalışması analize tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları, tüketicilerin yapay zekaya karşı tutum ile yapay zekaya karşı güven arasında, yapay zekaya karşı tutum ve yapay zekaya karşı güven algılarının satın alma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu, bununla birlikte bu değişkenlerin birbiri ile arasında anlamlı ve olumlu bir etkinin bulunduğu, yapay zekaya karşı güvenin ise yapay zekaya karşı tutum ve turistik ürünleri satın alma niyeti arasında aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir.

A Study to Determine the Effect of Attitude and Trust Towards Artificial Intelligence on Tourist Product Purchase Intention

Abstract

Keywords:

Artificial Intelligence,
Attitude, Trust,
Purchase Intention,
Tourist Products

The advancement of artificial intelligence (AI) systems and the expanding application of AI technology in products have resulted in a rise in the production of AI-powered items. This study aimed to determine the effect of customers' attitudes regarding AI and their faith in AI on their desire to purchase AI-powered tourism products, specifically investigating if these characteristics influence their purchasing intentions for tourist products that employ AI technologies. A quantitative research methodology was employed, and the survey was administered to 370 individuals. The results demonstrated a substantial and positive relationship between customers' impressions of AI and their trust in AI, as well as between attitudes toward AI, trust in AI, and the intention to acquire AI-powered tourism products. Furthermore, these variables exert a significant and positive influence on each other, with confidence in AI recognized as having a mediating effect between perceptions of AI and the intention to acquire tourism products.

1. GİRİŞ

Dijitalleşme ve veri odaklı karar alma süreçleri, turizm sektöründe ürün tasarımından dağıtım, fiyatlandırmadan kişiselleştirilmiş deneyimlerin sunumuna kadar değer zincirini temelden dönüştürmektedir (Gretzel, Sigala, Xiang ve Koo, 2015; Buhalis ve Amaranggana, 2015; Çelik ve Divanoğlu, 2023). Bu dönüşümün merkezinde, öneri sistemleri, sohbet robotları (chatbot), sanal asistanlar, dinamik fiyatlandırma algoritmaları ve hizmet robotları gibi yapay zekâ tabanlı çözümler yer almaktadır (Wirtz, Patterson, Kunz, Gruber, Lu, Paluch ve Martins, 2018; Ivanov ve Webster, 2019). Gelişen teknoloji ile birlikte turistik ürünleri tercih edecek olan tüketiciler tarafından da kullanımı artan yapay zeka teknolojileri insan-makine etkileşiminde yeni bir dinamik ve yayılım ortaya koymaktadır (Çiçeklioğlu, Yazıcı, Öztürk ve Yılmaz, 2025). Yapay zekânın turistik satın alma yolculuğundaki bu yayılımı, tüketicilerin yapay zekâyâ yönelik tutumları ile yapay zekâyâ duydukları güvenin, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda satın alma niyetini nasıl şekillendirdiğine ilişkin yeni araştırma sorularını gündeme taşımaktadır. Turizm sektörü, doğası gereği belirsizlik ve risk unsurlarını barındıran bir alandır. Turistik ürünler soyut özelliklere sahiptir. Satın alma anında ürün deneyimlenemez, bu da tüketicinin karar verme sürecinde bilgi asimetrisi ve güven sorununu gündeme getirir (Chen ve Wei, 2024). Bu bağlamda yapay zekâ, tüketicilere hızlı, kişiselleştirilmiş ve doğru bilgi sağlayarak bu belirsizlikleri azaltma potansiyeline sahiptir. Ancak aynı zamanda, yapay zekâyâ yönelik kaygılar, etik endişeler ve insan-makine etkileşiminde oluşan güvensizlik, teknolojinin benimsenmesinin önünde engel oluşturabilmektedir (Kaya, Sezerel ve Filimonau, 2024; Montag, Müller, Pontes ve Elhai, 2023b). Bu nedenle, turistik ürün satın alma niyetini açıklarken yalnızca ekonomik ve işlevsel faktörlerin değil; aynı zamanda yapay zekâyâ karşı tutum ve yapay zekâyâ güven gibi psikososyal faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmamız, yönetim, bilgi sistemleri ve pazarlama yazınındaki köklü yönetsel kuramları (Teknoloji Kabul Modeli—TAM; Planlı Davranış Teorisi—TPB; Güven ve Algılanan Risk Kuramları; Sosyal Varlık ve Antropomorfizm; Mahremiyet Hesabı/“Privacy Calculus”) entegre eden bir çerçeve önermektedir. Söz konusu çerçeve, (i) yapay zekâyâ yönelik olumlu tutumun algılanan fayda ve kullanım kolaylığı kanalıyla satın alma niyetini artıracaklarını (Davis, 1989; Venkatesh, Morris, Davis ve Davis, 2003), (ii) yapay zekâyâ duyulan güvenin algılanan riski azaltarak ve algılanan faydayı güçlendirerek niyeti yükselteceğini (Mayer, Davis ve Schoorman, 1995; Pavlou, 2003; Gefen, Karahanna ve Straub, 2003), (iii) mahremiyet endişesi, algoritmik yanlılık ve “algoritma kaçınması” (algorithm aversion) gibi faktörlerin bu ilişkileri zayıflatabileceğini öne sürmektedir (Culnan ve Bies, 2003; Dinev ve Hart, 2006; Dietvorst, Simmons ve Massey, 2015).

Çalışmanın üç yönlü kuramsal katkısı bulunmaktadır. İlk olarak, yapay zekâyâ yönelik tutum ve güveni turistik bağlamda, teknoloji kabulü ve tüketici karar süreçlerini birleştiren bütüncül bir model içinde konular. İkincisi, yapay zekânın sosyal varlık ve antropomorfizm boyutlarının (ör. insan benzeri dil, ses, yüz) güven ve ikna üzerindeki rollerini satın alma niyetiyle ilişkilendirir (Short, Williams ve Christie, 1976; Reeves ve Nass, 1996; Epley, Waytz ve Cacioppo, 2007). Üçüncüsü, mahremiyet hesabı ve algılanan risk perspektiflerinden, kişiselleştirme-mahremiyet ödünleşiminin (privacy-personalization trade-off) yapay zekâ tabanlı temas noktalarında nasıl yönetileceğine dair pratik çıkarımlar üretir (Bauer, 1960; Dinev ve Hart, 2006).

Elde edilen bulguların uygulama açısından, turizm işletmelerinin yapay zekâ tabanlı etkileşim tasarımlarında açıklanabilirlik (explainability), şeffaflık, kontrol hissi (opt-out, tercih ayarları) ve hizmet güvenliği sinyalleri (kurumsal garanti, üçüncü taraf sertifikaları) gibi güven artırıcı mekanizmaların tasarlanmasına ışık tutması beklenmektedir (Wang ve Benbasat, 2007; Wirtz vd., 2018).

2. LİTERATÜR TARAMASI VE KURAMSAL ARKA PLAN

Tutum, bireylerin belirli bir nesne, olgu veya olaya karşı geliştirdikleri bilişsel, duyuşsal ve davranışsal eğilimlerin bir bütünüdür (Ajzen, 1991). Yapay zekâyâ karşı tutum, bireylerin yapay zekâ uygulamalarını değerlendirirken sergilediği bilişsel ve duygusal eğilimleri içerir. Son yıllarda geliştirilmiş ölçüm araçları (ör. GAAIS ve türevleri) kişilik özellikleri, yapay zekâ kaygısı/anksiyetesi, teknoloji okuryazarlığı ve demografik değişkenlerin tutumu etkilediğini göstermiştir (Kaya vd., 2024). Yapay zekâyâ yönelik tutum, tüketicilerin yapay zekâ tabanlı sistemler ve hizmetler karşısında sahip oldukları algılar, hisler ve davranışsal eğilimler üzerinden incelenir (Gürsoy, Chi, Lu & Nunkoo, 2019). Bu bağlamda Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Planlı Davranış Teorisi (TPB), yapay zekâyâ yönelik tutumun kullanıcı davranışlarına etkisini açıklayan temel teorik çerçeveler arasında yer almaktadır.

Arıcı (2019) çalışmasında yapay zekâyâ karşı tutumun satın alma niyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu ve satın alma niyetini etkilediğini tespit etmiştir. Gürsoy vd. (2019), hizmet sektöründe yapay zekâyâ yönelik olumlu tutumların, tüketici memnuniyeti ve tekrar satın alma niyeti üzerinde pozitif etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Corte, Sepe, Gürsoy, Prisco (2023) hizmet sektöründe yapay zekalı robotların kullanımı ile

ilgili bireysel ve sezgisel tutumların güveni olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Eickhoof ve Zhevak (2023) yapay zekâya yönelik tutumun tüketicilerde satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Aynı şekilde, Arachchi ve Samarasinghe (2025) yapay zekâya karşı tutumun satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Arklan ve Yılmaz (2025) çevrimiçi pazarlara karşı tüketicilerin tutumlarının satın alma niyetini anlamlı, pozitif yönde etkilediğini bulmuşlardır.

Yapay zekâya duyulan güven, teknolojiye ilişkin güven inançlarının (ör. doğruluk, tutarlılık, adillik) tüketici davranışlarını nasıl şekillendirdiğini açıklayan merkezi bir değişkendir. Güvenin bilişsel bileşenleri (yetenek, dürüstlük) ve bireysel eğilimler (propensity to trust, teknoloji öz-yeterliliği) güven algısını belirler; sonuçta güven, belirsizliği ve algılanan riski azaltarak niyete olumlu katkı sağlar (Mayer vd., 1995; Montag vd., 2023b). Montag ve arkadaşları, bireysel teknolojiye güvenme eğiliminin (propensity) teknoloji kabulünü ve yapay zekâya yönelik tutum-korku ilişkisini aracıladığını göstermiştir; bu, yapay zekâ güveninin hem doğrudan hem de dolaylı (medyatör) etkiler taşıyabileceğini işaret eder. Güven, teknoloji kabulü ve davranışsal niyet üzerinde kritik bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır.

McClean, Osei-Firimpong, Wilson ve Pitardi (2019) çalışmalarında müşterilerin web sitelerine olan tutumların güven ve satın alma niyeti arasında olumlu yönde bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Choung, Park ve Kim (2022), işlevsellik odaklı güvenin, yapay zekâ satın alma niyetini en güçlü şekilde etkileyen boyut olduğunu ortaya koyarken; Liehner, Biermann, Hick, Brauner, Zie (2023), yapay zeka kullanım niyeti ile güven arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu bulmuştur. Bozpolat (2024) güvenin çevrimiçi satın alma niyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini tespit etmiştir. Tanrıverdi ve Çıkkı (2024) çalışmalarında güvenin satın alma niyeti ve tutum ile arasında anlamlı ve olumlu bir ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Korkmaz (2024) çalışmasında tutum ile güven, tutum ile satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Abdelmoaty, El-Latief ve Fathey (2025) oteller ve seyahat acenteleri tarafından sesli pazarlamanın benimsenmesinin, güvene katkıda bulunduğu ve güven ile satın alma/tekrar satın alma niyetleri arasında olumlu bir ilişki olduğunu bulmuştur.

Teknoloji kabul literatüründe tutum ve güven, davranış niyetinin güçlü öncülleri olarak tanımlanmıştır. Pavlou (2003) ve takip eden çalışmalar, güvenin algılanan riskleri azaltarak tüketicinin satın alma niyetini doğrudan artırdığını; ayrıca güvenin algılanan faydayı ve kullanım kolaylığını (TAM bileşenleri) destekleyebileceğini göstermiştir. Turizm bağlamında sohbet-botlar, kişiselleştirilmiş öneri araçları ve yapay zekâ türevli ürünler üzerine yapılan ampirik araştırmalar da benzer şekilde güvenin niyet üzerinde belirleyici olduğunu raporlamaktadır (Rafiq, Adil ve Sadiq, 2022; Chen ve Wei, 2024)

Satın alma niyeti, bireylerin belirli bir ürün veya hizmeti gelecekte satın alma eğilimlerini ifade eder (Fishbein & Ajzen, 1975). Turistik ürün satın alma niyeti, destinasyon, konaklama, ulaşım ve diğer turizm hizmetlerine yönelik davranışsal eğilimleri kapsar. Bu niyet, Planlı Davranış Teorisi (TPB) ve Teknoloji Kabul Modelleri (TAM) çerçevesinde açıklanabilmektedir.

Planlı davranış teorisi (TPB), tutum, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrol bileşenlerinin niyeti belirlediğini öne sürer (Ajzen, 1991). Yapay zekâ destekli kanallarda, sosyal norm (ör. akranların chatbot kullanımı) ve kontrol (ör. kullanıcı dostu ara yüzler) satın alma niyetini güçlendirebilir.

TAM, algılanan fayda (perceived usefulness) ve algılanan kullanım kolaylığı (perceived ease of use) değişkenlerinin tutum ve niyet üzerinde belirleyici olduğunu öne sürmektedir (Davis, 1989). TPB ise davranış niyetini; tutum, öznormlar ve algılanan davranış kontrolü bileşenleriyle açıklar (Ajzen, 1991). Turizm yazınında çevrimiçi seyahat satın alımına yönelik niyeti açıklamada bu değişkenlerin güçlü yordayıcılar olduğu gösterilmiştir (Amaro ve Duarte, 2015). Yapay zekâ bağlamında tutum, bu algılara dayalı genel bir değerlendirme olup, niyetin doğrudan belirleyicisidir.

Bununla birlikte, özellikle elektronik ortamlarda ve otomasyona dayalı hizmetlerde güven değişkeninin (trust) teknoloji kabulü ve satın alma davranışları üzerinde güçlü etkileri olduğu literatürde sıkça vurgulanmıştır. Mayer vd. (1995)'nin örgütsel güven modelinde güven; yetenek (ability), iyilikseverlik (benevolence) ve dürüstlük (integrity) bileşenleriyle tanımlanır. Bu çerçeve, teknolojik araçlara yönelik güven algısının şekillenmesinde de yol göstericidir. Pavlou (2003) gibi çalışmalar ise TAM ile risk ve güven kavramlarını entegre ederek elektronik ticarete tüketicilerin niyetlerinin anlaşılmasında güvenin tayin edici olduğunu göstermiştir. McKnight, Choudhury ve Kacmar (2002) tarafından geliştirilen e-ticaret bağlamındaki güven ölçümleri de güvenin çok boyutlu doğasını ve davranışsal sonuçlarla ilişkisini desteklemektedir.

Yukarıdaki kuramsal çerçeveler ışığında, yapay zekâ temelli turistik ürünlere ilişkin satın alma niyetini açıklarken, tutum (teknolojiyi olumlu/olumsuz değerlendirme eğilimi) ve güven (teknolojinin güvenilir, yeterli

ve niyetlere uygun sonuçlar doğuracağına ilişkin inanç) kavramlarının komplementer ve bazen ardışık (tutum→güven→niyet) bir ilişki ağı içerisinde ele alınması uygundur.

Bu noktada “Güven ve Algılanan Risk”, “Mahremiyet Hesabı ve Veri Paylaşımı” ile “Sosyal Varlık, Antropomorfizm ve İkna” olgularına da değinmek gerekmektedir.

• **Güven ve Algılanan Risk**

Örgütsel güven literatüründeki yetenek–dürüstlük–iyilikseverlik üçlemesi (Mayer vd., 1995), yapay zekâya güvenin boyutlarını kavramsallaştırmak için uygundur: Algoritmanın yeterliliği (doğruluk/performans), dürüstlüğü (şeffaflık/hataları kabul), iyilikseverliği (kullanıcı çıkarına hizmet). E-ticaret literatürü, güvenin algılanan riski azalttığını ve niyet üzerinde güçlü doğrudan/ dolaylı etkileri olduğunu göstermiştir (McKnight vd., 2002; Pavlou, 2003; Gefen vd., 2003; Kim, Ferrin ve Rao, 2008).

• **Mahremiyet Hesabı ve Veri Paylaşımı**

Mahremiyet hesabı yaklaşımına göre bireyler, veri paylaşımının algılanan faydaları ile potansiyel mahremiyet maliyetleri arasında rasyonel/duygusal bir hesap yapar (Culnan ve Bies, 2003). Yapay zekânın kişiselleştirme vaadi faydayı artırırken, veri izleme ve profil çıkarımı mahremiyet riskini yükseltir; bu ödünleşim niyeti şekillendirir (Morosan ve DeFranco, 2015).

• **Sosyal Varlık, Antropomorfizm ve İkna**

Sosyal Varlık Teorisi (Short vd., 1976) ve “Bilgisayarlar Sosyal Aktörlerdir” önermesi (Reeves ve Nass, 1996), insan benzeri ipuçlarının (ses tonu, isim, yüz) algılanan yakınlık ve güveni artırabildiğini öne sürer. Antropomorfizm teorisi, niyetlenmiş insansı özelliklerin atfedilmesinin güven ve ikna kanallarını etkileyebileceğini belirtir (Epley vd., 2007). Bununla birlikte, algoritmik hatalara aşırı duyarlılık içeren algoritma kaçınması eğilimi, güveni kırarak benimseme ve satın alma niyetini zayıflatabilir (Dietvorst vd., 2015).

Han, Hsu ve Sheu (2011), tutum, öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrolün, turistik ürün satın alma niyeti üzerinde güçlü etkiler yarattığını göstermiştir. AI tabanlı hizmetler açısından, Rafiq ve arkadaşları (2022), kişiselleştirilmiş hizmet sunan chatbotların turistlerin satın alma niyetini artırdığını belirtmiştir. Turizmde satın alma niyeti, tüketicilerin güven ve tutum gibi psikolojik faktörlerinin yanı sıra, teknolojinin kullanım kolaylığı, kişiselleştirme düzeyi ve algılanan özgünlükle de yakından ilişkilidir. Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle, bu niyetin şekillenmesinde AI tabanlı sistemlerin etkisi giderek artmaktadır.

Turizm ve hizmet yazınında yapay zekâ robotik çözümlerin müşteri deneyimi ve kabulüne ilişkin kanıtlar giderek artmaktadır. Wirtz vd., (2018), hizmet robotları için bir hizmet karşılaşması çerçevesi sunarak, algılanan performans ve duygusal/ilişkisel faktörlerin kabulde kritik olduğunu göstermiştir. Turizm alanında, robotlar ve akıllı destinasyon teknolojilerine ilişkin çalışmalar (Ivanov veW Webster, 2019; Gretzel vd., 2015) yapay zekânın deneyimi kişiselleştirerek değer yaratabileceğini; ancak güven, risk ve etik boyutların belirleyici kaldığını vurgulamaktadır.

YZ ara yüzlerinin açıklanabilirliği ve gerekçelendirme özellikleri, güvenin bilişsel bileşenlerini güçlendirir (Wang ve Benbasat, 2007). Kurumsal güven sinyalleri (güven damgaları, üçüncü taraf onayı, açık gizlilik politikaları) ve etkileşim kontrolü (veri paylaşım tercihlerine ince ayar) da güveni artırır (Pavlou, 2003; McKnight vd., 2002). Son yıllarda yönetim yazınındaki derlemeler, yapay zekâya güvenin çok boyutlu doğasını teyit etmekte; özellikle performans belirsizliği ve adalet/yanlılık algılarının kritik olduğunu belirtmektedir. Sosyal varlık ve antropomorfizm bulguları turizm bağlamında da destek bulmuştur: insan benzeri sohbet robotları ve sanal ajanların yakınlık, empati ve niyet atfı üzerinden ikna gücünü artırabildiği; ancak aşırı antropomorfizmin beklenti–performans uyumsuzluğu yaratarak olumsuz tepki de doğurabildiği raporlanmıştır (Wirtz vd., 2018). Bu nedenle insan benzeri ipuçlarının dozajı ve uygunluğu, güven–niyet ilişkisinde bir sınır koşulu olarak düşünölmelidir.

Turistik ürünlerde (uçuş, konaklama, paket tur, deneyim) çevrimiçi satın alma niyeti, teknoloji kabulü değişkenlerinin yanı sıra elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM), algılanan risk, fiyat–değer algısı ve platform/sağlayıcıya güven tarafından belirlenir (Amaro ve Duarte, 2015; Kim vd., 2008). eWOM’un güvenilirliği ve yararlılığı, otel/seyahat rezervasyonu niyetlerini anlamlı biçimde etkiler (Vermeulen ve Seegers, 2009; Sparks ve Browning, 2011).

Yapay zekâ bu süreçlere iki biçimde nüfuz eder: (i) karar desteği olarak (öneri sıralaması, kişiselleştirilmiş paketler, dinamik fiyat uyarıları); (ii) arayüz olarak (chatbot/agent). Karar desteğinde doğruluk ve açıklama

güveni ve algılanan faydayı artırır; arayüz tarafında ise sosyal varlık ve hizmet kalitesi ipuçları (cevap hızı, empatik dil) tutum ve niyeti güçlendirir (Wang ve Benbasat, 2007; Wirtz vd., 2018). Bununla birlikte, mahremiyet endişesi ve algılanan kontrol eksikliği satın alma niyetini bastırabilir (Dinev ve Hart, 2006; Morosan ve DeFranco, 2015).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE HİPOTEZLERİ

Bu bölümde ilk olarak araştırma modeli simgesel olarak gösterilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacı ve önemi ifade edilmiştir. Ardından evren ve örneklem hakkında bilgi verilerek pilot çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte, veri toplama aracının belirlenmesi, veri toplama ve hazırlama süreçleri, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, kayıp veri analizi, veri analiz teknikleri ve araştırmanın sınırlılıkları ifade edilmiştir.

Şekil 1. Araştırma modelinin simgesel gösterimi

Araştırmada yapay zekâya karşı tutum, yapay zekâya karşı güven ve yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünlere karşı satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi ve değişkenlerin birbirlerine olan etki düzeylerini incelemek için hipotezler geliştirilmiştir. Buna göre;

H₁: Yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâya karşı güven arasında bir ilişki vardır.

H₂: Yapay zekâya karşı Tutum ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasında ilişki vardır.

H₃: Yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasında ilişki vardır.

H₄: Yapay zekâya karşı tutum yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

H₅: Yapay zekâya karşı güven yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

H₆: Yapay zekâya karşı tutum yapay zekâya karşı güveni istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

H₇: Yapay zekâya karşı güven, yapay zekâya karşı tutum ve yapay zekâ ile geliştirilmiş turistik ürünleri satın alma niyeti arasında aracılık etkisine sahiptir.

Son yıllarda dünyada önemi her geçen gün yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler içinde artık rekabet, hizmet kalitesi, örgütsel güven gibi etmenlerin oluşabilmesi için yapay zekâ teknolojilerini kullanımı artmıştır. Bu noktada tüketicilerin yapay zekâya karşı tutumları, yapay zekâya karşı duymuş oldukları güven ve yapay zekâ teknolojileri ile geliştirilen ürünleri satın alma niyetinin belirlenmesi ve bunun neticesinde bir takım uygulamaların gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakış açısıyla araştırmanın temel amacı, turizm işletmelerinde tüketicilerin yapay zekâya karşı algıladıkları tutum ve yapay zekâya karşı olan güvenin yapay zekâ teknolojileri ile geliştirilen ürünleri satın almaya olan etkisi ve ilişkisinin ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada anket

teknîği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anket, ilk bölümde yapay zekâya karşı olan tutumu ölçmek üzere 20 soru, yapay zekâya karşı güven ölçmek üzere 6 soru, yapay zekâ teknolojileri ile geliştirilmiş ürünlerin satın alma niyetini ölçmek üzere 4 soru, ikinci bölümde ise katılımcıların, demografik özellikleri ile ilgili sorular olmak üzere toplam 35 sorudan oluşmaktadır. Ankette yapay zekâya karşı tutum ölçeği Kaya, Aydın, Schepman, Rodway, Yetişensoy ve Demir Kaya (2022)'dan, yapay zekâya karşı güven ölçeği Montag, Kraus, Bauman ve Rozgonjuk (2023a)'dan, satın alma niyet ölçeği ise Shi, Li, Zhang, Li ve Li (2025)'nin araştırmalarından faydalanılarak oluşturulmuştur. Tüm ifadeler 5'li Likert tipi ölçeklendirme (1: Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum) kullanılarak katılımcılara yöneltilmiştir. Çalışmada yapay zekâ teknolojilerini kullanan ve seyahate çıkmış kişilerden veriler toplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler, kolayda örnekleme yöntemi ile tespit edilen toplam 390 kişiyle yüz yüze görüşme ve online görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma verileri toplanmadan önce Mersin, Konya ve Ankara illerin 50 kişi ile yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu pilot çalışmada soruların anlaşılabilirliği, ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiş ve analizler sonucunda herhangi bir değişkenin ölçekten çıkarılmasına gerek olmadığı görülmüş ve alan araştırmasına geçilmiştir. Veri toplama işlemi 25 Haziran 2024 – 12 Ocak 2025 tarihleri arasında yüzyüze ve online görüşme yöntemiyle toplamda 390 anket toplanmış, eksik, yanlış ve hatalı veri bulunan anketler temizlendiğinde ise toplamda 379 anket analize tabi tutulmuştur.

4. BULGULAR

4.1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Bulgular

Tabloda katılımcılara ilişkin tanıttıcı bilgileri içeren demografik bulgular verilmiştir.

Tablo 1. Demografik bilgiler

		Frekans	Oran (%)
Cinsiyet	Erkek	278	73,4%
	Kadın	101	26,6%
Medeni Durum	Evli	284	74,9%
	Bekar	87	23,0%
	Boşanmış	8	2,1%
Yaşınız?	18-21	16	4,2%
	22-35	185	48,8%
	36-50	155	40,9%
	51 ve üzeri	23	6,1%
Eğitim Durumunuz?	İlköğretim	4	1,1%
	lise	52	13,7%
	Önlisans	15	4,0%
	Lisans	150	39,6%
	Lisansüstü	158	41,7%
Aylık Geliriniz?	0-22000 TL	82	21,6%
	22001 - 30000 TL	27	7,1%
	30001-40000 TL	10	2,6%
	40001 - 50000 TL	20	5,3%
	50001 TL ve üzeri	240	63,3%

Tabloya göre, katılımcıların %73,4 erkek, %26,6'sı ise kadındır. Katılımcıların %74,9'u evli, %23'ü bekar, %2,1'i ise boşanmıştır. Katılımcıların %4,2'sinin yaşı 18-21 aralığında, %48,8'inin yaşı 22-35 aralığında,

%40,9'u 36-50 yaş aralığında ve %6,1'inin yaşı ise 51 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim durumları ise %1,1'i ilköğretim, %13,7'si lise, %4'ü önlisans, %39,6'sı lisans ve %41,7'si lisansüstü düzeyindedir. Aylık gelir durumları ise, 0-22000 TL arası %21,6, 22001-30000 TL arası %7,1, 30001-40000 TL arası %2,6, 40001-50000 TL arası %5,3 ve 50001 TL ve üzeri ise %63,3 şeklindedir.

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik

Tablo 2. Doğrulayıcı faktör ve ölçek güvenilirlik analizi sonuçları

	Soru Önergeleri	Açıklanan Varyans	Cronbach Alpha Değerleri	Kaiser Meyer Ölçek Güvenirliği Bartlett's	Küresellik Testi Ki-Kare	Sd Değeri	P Değeri
Yapay Zekâya Karşı Tutum	1-20	21,814	,751	,795	4333,450	310	,000
Yapay Zekâya Karşı Güven	21-26	19,472	,709	,825	3840,227	290	,000
Satın Alma Niyeti	27-30	17,895	,872	,840	3425,554	286	,000

Araştırma kapsamında faydalanılan yapay zekâya karşı tutum ölçeği 20 ifadeden, yapay zekâya karşı güven ölçeği 6 ifadeden, satın alma niyeti ölçeği ise 4 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin genel güvenilirlik dereceleri sırasıyla ,751 (KMO: ,795; Ki-Kare: 4333,450; sd: 310; p: ,000), ,709 (KMO: ,825; Ki-Kare: 3840,227; sd: 290; p: ,000), ,872 (KMO: ,840; Ki-Kare: 3425,554; sd: 286; p: ,000)'dir. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçlarına göre de, ölçeklerin faktör yükleri sırasıyla ,56 ile ,70 - ,58 ile ,67 - ,72 ile ,76 arasında olduğu, uyum iyiliği değerlerinin de kabul edilebilir düzeylerde olduğu belirlenmiştir. DFA sonuçlarına göre verilerin ölçek yapısı ile uyum yakaladığı tespit edilmiş ve ölçeklerin alanyazında kullanıldığı gibi doğrulanmıştır.

4.3. Hipotez Testlerine Yönelik Analiz Bulguları

Bu bölümde çalışmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotezlerin analizleri gerçekleştirilerek sonuçları ortaya konulmuştur.

H₁: Yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâya karşı güven arasında bir ilişki vardır.

Tablo 3. Yapay zekâya karşı tutumun yapay zekâya karşı güven ilişkisine yönelik bulgular

	Yapay Zeka Tutum	Yapay Zekâ Güven
Sperman Kolerasyon Katsayısı	1	,202
P (2-tailed)		,000
N	379	379

Korelasyon katsayısı olan r, -1 ile +1 arasında değerler alabilir. Cohen'in (1988) korelasyon katsayısını yorumlarken, 0,10–0,29 aralığındaki değerleri küçük, 0,30–0,49 aralığındakileri orta ve 0,50–1,0 aralığındakileri ise büyük kuvvetteki ilişki olarak tanımlamıştır. Ayrıca korelasyon katsayısının pozitif olması, değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin varlığını gösterirken, negatif olması ters yönlü bir ilişkinin olduğunu ifade eder (Akbulut, 2010: 52). Bu bilgilere göre yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâya karşı güven arasında pozitif yönde ve küçük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâya karşı güven arasında bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuca göre H₁ kabul edilmiştir.

H₂: Yapay zekâya karşı Tutum ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasında ilişki vardır.

Tablo 4. Yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik bulgular

		Yapay Zeka Tutum	Satın Alma Tercihi
Yapay Zeka Tutum	Sperman Kolerasyon Katsayısı	1	,128
	P (2-tailed)		,013
	N	379	379

Tabloya göre yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünlere karşı satın alma niyeti arasında pozitif yönde ve küçük düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Buna göre yapay zekâya karşı tutum ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünlere karşı satın alma niyeti arasında bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuca göre H_2 kabul edilmiştir.

H₃: Yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasında ilişki vardır.

Tablo 5. Yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasındaki ilişkiye yönelik bulgular

		Yapay Zeka Güven	Satın Alma Tercihi
Yapay Zeka Güven	Sperman Kolerasyon Katsayısı	1	,332
	P (2-tailed)		,000
	N	379	379

Tabloya göre yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünlere karşı satın alma niyeti arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Buna göre yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünlere karşı satın alma niyeti arasında bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuca göre H_3 kabul edilmiştir.

H₄: Yapay zekâya karşı tutum yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

Tablo 6. Yapay zekâya karşı tutum ve yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetine yönelik regresyon analizi bulguları

Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti								
Bağımsız Değişken: Yapay Zekâ Tutum	Std. Edilmemiş Katsayılar		Std. Edilmiş Katsayılar	t-	p	Bağıntı İstatistikleri		
	β	Std. Hata	Beta			Tol.	VIF	CI
Sabit Model	,987	,757		3,408	,001			
Yapay Zekâ Tutum	,063	,025	,128	2,502	,013	1,00	1,00	18,34
ANOVA	(F:6,259, p:0,05)							
Açıklayıcılık	R= ,628, R ² =,416 ΔR^2 =,414, D-W: 1,623							

Regresyon analizlerinin güvenilir sonuçlar üretebilmesi için bağımlı değişkenin açıklanmasına yönelik değişkenlerin, belirtildiği niteliklerin ötesinde doğrusal ve ardışık bağıntı biçiminde birçoklu bağlantı sorununa sahip olmaması gerekmektedir (Sekeran ve Bougie, 2013, 319). Çoklu bağıntı veya parçası olarak

değerlendirilen bu durum, bağımsız değişkenler arasındaki güçlü ilişkilere işaret eder ve korelasyon katsayısının yaklaşık 0,90 veya üzerinde olması durumunda bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012, 35). Mevcut aşamada oluşturulan regresyon modellerinin bu riski içerip içermediğini belirlemek amacıyla şu kriterler göz önünde bulundurulmuştur (Nakip, 2006: 340; Alpar, 2012:391; Çokluk, vd. 2012: 35);

- Değişkenlerin birbirleriyle olan korelasyonlarının yüksekliğinin 0,90 ve üzerinde olmaması,
- Bir bağımsız değişkenin diğer bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklayıcılığından sonra sahip olduğu bağımlı değişkeni açıklayabilme oranı olan tolerans istatistik değerinin (Tolerance) 0,10 ve üzerinde olması,
- Bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal gözlemler sonucunda çoklu bağıntının bir göstergesi olan varyans şişkinlik faktörü (VIF) istatistik değerinin 5 ve altında olması, değilse 10'u aşmaması,
- Koşul indeks (CI) değerinin mümkünse 10'dan küçük, değilse 10-30 arasında olması,
- Bağımsız değişkenler arasındaki ardışık gözlemler sonucunda çoklu bağıntının bir göstergesi olan Durbin-Watson (DW) istatistik değerinin arzulanan değerler olan 1,5-2.5 arasında olması.

Bu bilgiler ışığında tabloda da gösterildiği gibi ANOVA testi F istatistiği ve bu istatistiğin anlamlılığından hareketle öncelikle bir bağımsız ve bir bağımlı değişkenden kurulan modelin geçerliliği kontrol edilmiş ve kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı ve geçerli olduğu görülmüştür ($F=6,259$, $p \leq 0,05$). Daha sonra bağıntı istatistikleri incelendiğinde;

- Bağımsız değişkenin Tolerans istatistiklerinin 0,100'un üzerinde olduğu ve 1,00 olarak hesaplandığı,
- VIF istatistiğinin 10'nun altında olduğu 1,00 olarak hesaplandığı,
- CI değerinin bağımsız değişken için de 30'dan küçük olduğu ve 18,34 olarak hesaplandığı
- DW istatistiğinin, 1,623 olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki bulgulardan hareketle, bağıntı sorununun tespit edilmediği söylenebilir. Modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunun ve bağıntı sorunu içermediğinin tespit edilmesinin ardından, yapay zekâ tutum (bağımsız değişken), satın alma niyeti (bağımlı değişken) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tablodaki ilişki ve açıklayıcılık katsayıları incelendiğinde öncelikle bağımsız değişken olan yapay zekâ tutum, bağımlı değişken yani satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir ($p \leq 0,05$). Bu değişken yapay zekâ tutumunun %41,4'ünü (ΔR^2) açıklamaktadır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkende ortaya çıkarabileceği değişimlerin tahmini gücü standartlaştırılmış regresyon katsayısı (Beta) ile incelenmiştir. Buna göre, yapay zekâ tutumun değişkenindeki bir birimlik artışın satın alma niyeti değişkeni üzerinde 0,128'lik bir artışa neden olabileceği söylenebilir. Bu sonuca göre araştırmanın dördüncü hipotezi (H_4) kabul edilmiştir ($p < 0,05$).

H₅: Yapay zekâya karşı güven yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

Tablo 7. Yapay zekâya karşı güven ve yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetine yönelik regresyon analizi bulguları

Bağımlı değişken: Satın Alma Niyeti								
Bağımsız Değişken: Yapay Zekâ Güven	Std. Edilmemiş Katsayılar		Std. Edilmiş Katsayılar	t-	p	Bağıntı İstatistikleri		
	β	Std. Hata	Beta			Tol.	VIF	CI
Sabit Model	1,821	1,264		1,441	,150			
Yapay Zekâ Güven	,439	,064	,332	6,823	0,00	1,00	1,00	13,836
ANOVA	(F:46,559, p:0,05)							
Açıklayıcılık	R= ,632, R ² =,410, ΔR^2 =,408, D-W: 1,710							

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Tabloda yer almaktadır. Buna göre gerçekleştirilen ANOVA testi F istatistiği ve bu istatistiğin anlamlılığından hareketle öncelikle bir bağımsız ve bir bağımlı değişkenden kurulan modelin geçerliliği kontrol edilmiş ve kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı ve geçerli olduğu görülmüştür (F=46,559, p≤0,05). Daha sonra bağıntı istatistikleri incelendiğinde;

- Bağımsız değişkenin Tolerans istatistiklerinin 0,100'ün üzerinde olduğu ve 1,00 olarak hesaplandığı,
- VIF istatistiğinin 10'nun altında olduğu 1,00 olarak hesaplandığı,
- CI değerinin bağımsız değişken için de 30'dan küçük olduğu ve 13,836 olarak hesaplandığı
- DW istatistiğinin, 1,710 olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki bulgulardan hareketle, bağıntı sorununun tespit edilmediği söylenebilir. Modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunun ve bağıntı sorunu içermediğinin tespit edilmesinin ardından, yapay zekâ güven (bağımsız değişken), satın alma niyeti (bağımlı değişken) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tablodaki ilişki ve açıklayıcılık katsayıları incelendiğinde öncelikle bağımsız değişken olan yapay zekâ güvenin bağımlı değişken yani satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir (p≤0,05). Bu değişken yapay zekâ tutumunun %40,8'ini (ΔR^2) açıklamaktadır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenden ortaya çıkarabileceği değişimlerin tahmini gücü standartlaştırılmış regresyon katsayısı (Beta) ile incelenmiştir. Buna göre, yapay zekâ güven değişkenindeki bir birimlik artışın satın alma niyeti değişkeni üzerinde 0,332'lik bir artışa neden olabileceği söylenebilir. Bu sonuca göre araştırmanın beşinci hipotezi (H_5) kabul edilmiştir (p<0,05).

H₆: Yapay zekâya karşı tutum yapay zekâya karşı güveni istatistiki olarak anlamlı ve olumlu yönde etkiler.

Tablo 8. Yapay zekâya karşı tutum ve yapay zekâya karşı güvene yönelik regresyon analizi bulguları

Bağımlı değişken: Yapay Zekâ Güven								
Bağımsız Değişken: Yapay Zekâ Tutum	Std. Edilmemiş Katsayılar		Std. Edilmiş Katsayılar	t-	p	Bağıntı İstatistikleri		
	β	Std. Hata	Beta			Tol.	VIF	CI
Sabit Model	,862	2,678		22,094	,000			
Yapay Zekâ Tutum	,545	,136	,202	4,003	0,00	1,00	1,00	18,334
ANOVA	(F:16,027, p:0,05)							
Açıklayıcılık	R= ,502, R ² =,341, ΔR^2 =,338, D-W: 1,648							

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Tabloda yer almaktadır. Buna göre gerçekleştirilen ANOVA testi F istatistiği ve bu istatistiğin anlamlılığından hareketle öncelikle bir bağımsız ve bir bağımlı değişkenden kurulan modelin geçerliliği kontrol edilmiş ve kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı ve geçerli olduğu görülmüştür (F=16,027, p≤0,05). Daha sonra bağıntı istatistikleri incelendiğinde;

- Bağımsız değişkenin Tolerans istatistiklerinin 0,100'ün üzerinde olduğu ve 1,00 olarak hesaplandığı,
- VIF istatistiğinin 10'nun altında olduğu 1,00 olarak hesaplandığı,
- CI değerinin bağımsız değişken için de 30'dan küçük olduğu ve 18,334 olarak hesaplandığı
- DW istatistiğinin, 1,648 olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki bulgulardan hareketle, bağıntı sorununun tespit edilmediği söylenebilir. Modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunun ve bağıntı sorunu içermediğinin tespit edilmesinin ardından, yapay zekâ tutum (bağımsız değişken), yapay zekâ güven (bağımlı değişken) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Tablodaki ilişki ve açıklayıcılık katsayıları incelendiğinde öncelikle bağımsız değişken olan yapay zekâ tutumunun bağımlı değişken yani yapay zekâ güven üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmektedir (p≤0,05). Bu değişken yapay zekâ tutumunun %33,8'ini (ΔR^2) açıklamaktadır. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenden ortaya çıkarabileceği değişimlerin tahmini gücü standartlaştırılmış regresyon katsayısı (Beta) ile incelenmiştir. Buna göre, yapay zekâ

tutum değişkenindeki bir birimlik artışın yapay zekâ güven değişkeni üzerinde 0,202'lik bir artışa neden olabileceği söylenebilir. Bu sonuca göre araştırmanın altıncı hipotezi (H₆) kabul edilmiştir (p<0,05).

H₇: Yapay zekâya karşı güven, yapay zekâya karşı tutum ve yapay zekâ ile geliştirilmiş turistik ürünleri satın alma niyeti arasında aracılık etkisine sahiptir.

Şekil 2. Aracılık etkisine yönelik bulgular

Model -1

Model -2

5. SONUÇ

Bu çalışmada, tüketicilerin yapay zekâ teknolojisine entegre turistik ürünlere karşı tutum ve güvenleri ile birlikte satın alma niyetlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundan yapılan araştırma kapsamında yapay zekâya yönelik olumlu tutum ile yapay zekâya karşı güven arasında, satın alma niyeti arasında ve yapay zekâya karşı güven ile yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda H₁, H₂ ve H₃ hipotezleri kabul edilmiştir. Çalışmanın bu bulguları, Arıcı (2019), Gürsoy vd. (2019), Corte vd. (2023), Eickhoof ve Zhevak (2023), Arachchi ve Samarasinghe (2025) ve Arklan ve Yılmaz (2025) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte yapay yapay zekâya karşı tutum yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini, yapay zekâya karşı güven yapay zekâ ile geliştirilen turistik ürünleri satın alma niyetini ve yapay zekâya karşı tutum yapay zekâya karşı güveni istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde etkilemektedir ve bu bağlamda H₄, H₅ ve H₆ hipotezleri kabul edilmiştir. Çalışmanın bu bulguları, Mclean vd. (2019), Choung vd. (2022), Liehner vd. (2023), Bozpolat (2024), Tanrıverdi ve Çıkkı (2024), Korkmaz (2024), Abdelmoaty vd. (2025) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca çalışma amaçları kapsamında oluşturulan hipotezler kapsamında gerçekleştirilen aracılık testi sonucunda yapay zekâya karşı güven, yapay zekâya karşı tutum ve yapay zekâ ile geliştirilmiş turistik ürünleri satın alma niyeti arasında aracılık etkisine sahip olduğu tespit edilmiş ve H₇ hipotezi kabul edilmiştir. Çalışmanın bu bulgusu Korkmaz (2024) ile kısmen benzerlik göstermektedir.

Tüketicilerin yapay zeka teknolojisini kullanmaya yönelik bilgi ve birikimi yapay zekânın olası beklenen risk ve tehditlerine rağmen bu ürünleri satın alma niyetinin olduğunu göstermektedir. Tüketicilerin yapay zeka teknolojilerine karşı zaman zaman duymuş oldukları endişe ve riskler karşısında bu ürünleri satın alma niyetine sahip olması yapay zeka teknolojilerinin kullanım, kolaylık, işlevsellik gibi özelliklerinden dolayı ortaya koymuş olduğu avantajlar ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin kullanım kolaylığı bu ürünlerin satın alma niyeti üzerine etkisinde yapay zekaya karşı olan pozitif tutumda güven aracılık etkisine sahip olması tüketicilerin yapay zeka teknolojilerine karşı duymuş oldukları olumlu tutumlarının temelinde duyulan güvenin yapay zeka teknolojilerinin satın alma niyetini etkilediğini göstermektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı ne kadar kolay ve verimli olursa, bu ürünlerin kullanımı ile ilgili tüketicilerin bir

tutum geliřtirmesi ve bunun yapay zeka teknolojilerini satın alma niyetini arttırmaktadır. Bu durum da, bu alışverişten verim olan tüketicilerin, yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı ürünlerden de verim alabileceğini düşünme ihtimallerini arttırabilmektedir. Ayrıca insanlara dahi güven duymayan ve bu sebeple yapay zeka teknolojilerine olan güven eğitimi düşük olan tüketiciler bu teknolojilere olumsuz bir tutum içerisinde olması muhtemeldir. Doğal olarak bu durum satın alma niyetlerini de olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple bu tür durumlarda satın alma niyetleri ve tutumları daha da olumlu noktaya döndürebilmek adına bu tüketicilerin güvenme eğitimleri üzerinde doğru analizler ve uygulamalar ile olumlu etkiler oluşturmak etkili olabilir. Dolayısıyla, bu aşamada bu tarz tüketicilerin güven eğilimlerini etkileyen ve düşüren etkenleri iyi analiz etmek ve bunlar üzerinde çalışmalar yaparak odaklanmak önemlidir. Bu çalışma, tüketici davranışlarını yapay zekâ bakış açısından inceleyecek gelecekteki çalışmalara yeni bir perspektif sağlamada katkı sağlayabilecektir. Çalışma kapsamında ortaya konulan teoriler kapsamında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımında tüketicilerin tutum ve güvenlerinin satın alma niyetinde önemli etkileri sahip oldu tespit edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın gelecek çalışmalara karşı bir motivasyon oluşturabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışma, tüketici davranışlarında yapay zekâ teknolojileri hakkındaki literatürün geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir. Tüketicilerin yapay zeka teknolojileri ile ortaya koyulan turistik ürünleri satın alma niyetlerinin araştırılması satın alma davranışlarının da araştırılması noktasında bir fikir ortaya koyacaktır. Bununla birlikte, yapay zeka teknolojileri ile ortaya konulan ürünler, tüketici tutum, güven ve davranışları noktasında ele alınarak bu alanda çalışma yapan arařtırmacıların konuyla ilgili çıkarımlar yapmasına katkı sağlayabilecektir. Konuyla ilgili yapılacak olan çalışmalar demografik çeşitlilik sağlayarak farklı psikolojik değişkenlere, farklı tüketici davranışlarına, kültürlere ve yapay zekânın sistemsel açıdan farklı özelliklerine göre arařtırmalar geliştirilebilir. Bununla birlikte güven değişkeninden hareketle yapay zekaya karşı duyulan kaygı ve bağımlılık gibi etkenler arařtırılabilir. Ayrıca tüketici davranışlarında özellikle yapay zeka teknolojilerinde kuşak farklılıkları belirleyici bir etken olduğu için kuşaklar arası tutum, güven, bağımlılık, satın alma davranışları ve diđer tüketici davranışları karşılařtırmak amacıyla farklı kuşaklarda arařtırma gerçekleştirilebilir.

Çalışmanın sonuçlarından hareketle, yapay zeka teknolojisine sahip ürünlerde Pazar sağlayıcıları ve pazarlama uygulayıcıları bu teknolojilerin yenilikçiliğini vurgulamalıdır. Bununla birlikte, yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanımında ortaya konulan web sitelerinin ara yüzlerinin net, basit, kolay kullanımlı fonksiyonlara sahip olması tüketicilerin tercihlerini daha hızlı, verimli yapmasının yanı sıra tercih etmesinin de artmasına sebep olabilecektir. Bu şekilde işletmeler daha fazla tüketiciye ulaşarak daha fazla ürün satabilecektir. Bunlarla birlikte web sitelerine konulacak arttırılmış gerçeklik ile ürünleri deneyimleme tüketicilerin ürüne karşı tutum, güven ve satın alma niyetlerini olumlu yönde etkileyebilecek etkenler olabilir. Bu durum aynı zamanda tüketici sadakatini, memnuniyetini ve bağlılığına katkı sağlayacaktır. Ayrıca güven duygusunu tüketicide arttıracak uygulamalar benimsenmeli, yapay zeka teknolojilerine karşı mesafeli olan tüketicilerin de işletmeye çekilmesi noktasında stratejiler geliřtirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Abdelmoaty, G. A., El-latif, A., & Fathey, M. (2025). The Impact of Voice Marketing on Purchasing Intention in the Tourism and Hospitality Sector: The Mediating Roles of Customers' Satisfaction, *Commitment and Trust. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality*, 28(1), 177-193.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. *İdeal Kültür Yayıncılık*, İstanbul.
- Alpar, R. (2012). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. *Detay Yayıncılık*, Ankara.
- Amaro, S., & Duarte, P. (2015). *An Integrative Model Of Consumers' Intentions To Purchase. Travel online. Tourism Management*, 46, 64–79. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.06.006>
- Arachchi, H. D. M., & Samarasinghe, G. D. (2025). Perceived Attributes of Artificial Intelligence (AI) Toward Consumers' AI Attitudes and Purchase İntention İn An AI Powered Retail Shopping Space. *European Journal of Management Studies*, 1-25. <https://doi.org/10.1108/EJMS-05-2024-0047>
- Arklan, Ü. ve Yılmaz, M. (2025). Çevrimiçi Pazar Yerlerinde Firma Tarafından Üretilen İçerikler ile Tüketici Yorumlarına Ait Tutumun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi. *Kastamonu İletişim Arařtırmaları Dergisi (KIAD)*, (14), 23-48. <https://doi.org/10.56676/kiad.1658562>

- Arıcı, A. (2019). Yeni Medya Çağında Reklam İletişimi: Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Reklama Yönelik Tutumlar ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Bauer, R. A. (1960). *Consumer Behavior As Risk Taking*. In R. S. Hancock (Ed.), *Dynamic Marketing For A Changing World: Proceedings Of The 43rd Conference Of The American Marketing Association* (ss. 389–398). American Marketing Association, Washington, D.C.
- Bozpolat, C. (2024). Yapay Zekâ Pazarlama Teknolojisinin Çevrimiçi Satın Alma Niyetine Etkisinde Algılanan Risk ve Güvenin Rolü. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 26 (Özel Sayı), 1-16. <https://doi.org/10.33707/akuiibfd.1403109>
- Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). *Smart tourism destinations: Enhancing tourism experience through personalisation of services*. In I. Tussyadiah & A. Inversini (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2015* (pp. 377–389). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28
- Chen, C., & Wei, Z. (2024). *Role Of Artificial Intelligence in Travel Decision Making and Tourism Product Selling*. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 29 (7), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10941665.2024.2317390>
- Culnan, M. J., & Bies, R. J. (2003). *Consumer Privacy: Balancing Economic and Justice Considerations*. *Journal of Social Issues*, 59(2), 323–342. <https://doi.org/10.1111/1540-4560.00067>
- Çelik, R. & Uslu Divanoğlu, S. (2023). Girişimciliğin Dijital Hali Start Up, Mehmet Akif Çakırer (Ed.), *Dijital Girişimcilikte Ödeme Sistemleri* (ss.189-204), *Ekin Yayınevi*, Bursa.
- Çiçeklioğlu, H., Yazıcı, A. M., Öztirak, M., & Yıldız, O. (2025). Artificial Intelligence (AI) and Employee Adaptation: Development and Validation of a New Scale. *Researches on Multidisciplinary Approaches (Romaya Journal)*, 5(SI-IXASC2025): 1–20.
- Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, *Pegem Yayıncılık*, Ankara.
- Corte, D.C., Sepe, F., V., Gursoy, D., Prisco, A. (2023). Role of Trust in Customer Attitude and Behaviour Formation Towards Social Service Robots. *International Journal of Hospitality Management*, 114, 103587. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103587>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). *Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid Algorithms After Seeing Them Err*. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1), 114–126. <https://doi.org/10.1037/xge0000033>
- Dinev, T., & Hart, P. (2006). An Extended Privacy Calculus Model For E-Commerce Transactions. *Information Systems Research*, 17(1), 61–80. <https://doi.org/10.1287/isre.1060.0080>
- Eickhoff, F., & Zhevak, L. (2023). The Consumer Attitude Towards AI İn Marketing: An Experimental Study of Consumers Attitudes and Purchase İntention. Master Degree, Jönköping University, Sweden.
- Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). *On Seeing Human: A Three-Factor Theory of Anthropomorphism*. *Psychological Review*, 114(4), 864–886. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864>
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in Online Shopping: An İntegrated Model. *MIS Quarterly*, 27(1), 51–90. <https://doi.org/10.2307/30036519>
- Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart Tourism: Foundations and Developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>
- Gürsoy, D., Chi, O. H., Lu, L., & Nunkoo, R. (2019). Consumers Acceptance of Artificially İntelligent (AI) Device Use İn Service Delivery. *International Journal of Information Management*, 49, 157–169. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.008>
- Han, H., Hsu, L. T. J., & Sheu, C. (2011). Are Lodging Customers Ready To Go Green? An Examination Of Attitudes, Demographics, and Eco-Friendly İntentions. *International Journal of Hospitality Management*, 30(2), 345–355. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.07.008>

- Ivanov, S., & Webster, C. (2020). Robots in Tourism: A Research Agenda for Tourism Economics. *Tourism Economics*, 26(7), 1065–1085. <https://doi.org/10.1177/1354816619879583>
- Kaya, F., Aydın, F., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O. & Demir Kaya, M. (2022) The Roles of Personality Traits, AI Anxiety, and Demographic Factors in Attitudes toward Artificial Intelligence, *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40:2, 497-514, <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2151730>
- Kaya, S. C., Sezerel, H., & Filimonau, V. (2024). How Mindfulness Training Changes Tourist Experience: An Exploratory Study. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 59, 166–179. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2024.04.007>
- Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A Trust-Based Consumer Decision-Making Model In Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents. *Decision Support Systems*, 44(2), 544–564. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.07.001>
- Korkmaz, İ. (2024). Yapay Zekâya Yönelik Tutumun, Kolaylığın, Yenilikçiliğin ve Güvenin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi. *Kocatepe İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi*, 26(2), 318-339. <https://doi.org/10.33707/akuiibfd.1522892>
- Liehner, G. L., Biermann, H., Hick, A., Brauner, P., & Ziefle, M. (2023). Perceptions, Attitudes and Trust Towards Artificial Intelligence—An Assessment of The Public Opinion. *Artificial Intelligence and Social Computing*, 72(72), 32-41. <https://doi.org/10.54941/ahfe1003271>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). *Developing and Validating Trust Measures For E-Commerce: An Integrative Typology*. *Information Systems Research*, 13(3), 334–359. <https://doi.org/10.1287/isre.13.3.334.81>
- McLean, G., Osei-Frimpong, K., Wilson, A., & Pitardi, V. (2020). How Live Chat Assistants Drive Travel Consumers' Attitudes, Trust and Purchase Intentions: The Role of Human Touch. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32(5), 1795-1812. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2019-0605>
- Montag, C., Kraus, J., Baumann, M., & Rozgonjuk, D. (2023a). The Propensity To Trust In (Automated) Technology Mediates The Links Between Technology Self-Efficacy and Fear and Acceptance of Artificial Intelligence. *Computers in Human Behavior Reports*, 11, 100315. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100315>
- Montag, C., Müller, M., Pontes, H. M., & Elhai, J. D. (2023b). On Fear of Missing Out, Social Networks Use Disorder Tendencies and Meaning In Life. *BMC Psychology*, 11, Article 358. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01342-9>
- Morosan, C., & DeFranco, A. (2015). Disclosing Personal Information Via Hotel Apps: A Privacy Calculus Perspective. *International Journal of Hospitality Management*, 47, 120–130. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.03.008>
- Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları teknikler, SPSS destekli uygulamalar, *Seçkin Yayıncılık*, Ankara
- Pavlou, P. A. (2003). Consumer Acceptance of Electronic Commerce: Integrating Trust and Risk With The Technology Acceptance Model. *International Journal of Electronic Commerce*, 7(3), 101–134.
- Rafiq, F., Adil, M., & Sadiq, M. (2022). Does Contextual Factor Influence Travelers' Towel Reuse Behavior? Insights From Circular Economy. *Sustainability*, 14(10), 6155. <https://doi.org/10.3390/su14106155>
- Reeves, B., & Nass, C. (1996). The media equation: How people treat computers, television, and new media like real people and places. *Cambridge University Press*. Cambridge.
- Sekeran, U. ve Bougie, R. (2013). Research methods for business. A skill-building approach. *John Wiley & Sons*, West Sussex
- Shi, W., Li, L., Zhang, Z., Li, M., & Li, J. (2025). Research on Driving Factors of Consumer Purchase Intention of Artificial Intelligence Creative Products Based on User Behavior. *Scientific Reports*, 15(1), 1-23. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-01258-x>

- Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). The social psychology of telecommunications. *John Wiley and Sons Ltd.*, Hoboken.
- Sparks, B. A., & Browning, V. (2011). The Impact of Online Reviews on Hotel Booking Intentions And Perception of Trust. *Tourism Management*, 32(6), 1310–1323. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.12.011>
- Tanriverdi, H., & Çıkı, K. D. (2024). Revealing The Relationships of Trust in Chatbot Applications in The Accommodation Sector With Consumer Innovativeness and Purchase Intention. *PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review*, 13(3), 408-431. <https://doi.org/10.5585/podium.v13i3.24559>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Vermeulen, I. E., & Seegers, D. (2009). Tried and Tested: The Impact of Online Hotel Reviews on Consumer Consideration. *Tourism Management*, 30(1), 123–127. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.04.008>
- Wang, W., & Benbasat, I. (2007). Recommendation Agents For Electronic Commerce: Effects of Explanation Facilities on Trusting Beliefs. *Journal of Management Information Systems*, 23(4), 217–246. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222230410>
- Wirtz, J., Patterson, P. G., Kunz, W. H., Gruber, T., Lu, V. N., Paluch, S., & Martins, A. (2018). Brave New World: Service Robots in the Frontline. *Journal of Service Management*, 29(5), 907–931. <https://doi.org/10.1108/JOSM-04-2018-0119>